

УДК 37.022

КАК ИЗУЧАТЬ ПСИХОЛОГИЮ СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА?

HOW TO STUDY TECHNICAL COLLEGE PSYCHOLOGY STUDENTS?

©Федотова Л. А.

канд. пед. наук

Волгоградский государственный технический университет

г. Волгоград, Россия, lifedotova@yandex.ru

©Fedotova L.

Ph.D.

Volgograd State Technical University

Volgograd, Russia, lifedotova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена обоснованию применения и использованию активных методов обучения при изучении психологии студентами технических вузов. Показано, что наиболее полно потенциал этих методов может раскрыться при проведении лабораторных занятий и организованной самостоятельной работы студентов. Объектом исследования могут выступать члены студенческой группы, а методы следует выбирать так, чтобы с одной стороны, их можно было реализовать в групповом исследовании за ограниченное время, а с другой исследуемые феномены соответствовали теоретической программе курса психологии. При обработке результатов может быть использована достаточная подготовка студентов-технарей по математике. В статье приведена технология проведения исследовательских работ и интерпретации результатов, а также результаты применения.

Abstract. The article is devoted to the use of active learning methods in the study of psychology students of technical universities. It is shown that more fully the potential of these methods can be revealed in laboratory classes and independent work of students. The object of the study can serve members of the student group, and methods should be chosen so that firstly, they can be implemented in a group study for a limited time, and secondly, the studied phenomena correspond to the theoretical program of psychology course. sufficient training engineering students in mathematics can be used for processing the results. The article presents the technology of research and interpretation of the results and the application of results.

Ключевые слова: активные методы обучения, самостоятельная работа студентов, учебно-исследовательские задания, практические задания по психологии.

Keywords: active learning methods, independent work of students, teaching and research tasks, practical psychology tasks.

Актуальность. Несколько лет назад в практику обучения младших курсов высшей технической школы пришло и стало ее неотъемлемой частью изучение курса психологии. Цели изучения психологических дисциплин студентами технических вузов приводятся в работе [1], авторы которой выделяют цели общие и конкретные. К общим целям относятся: формирование психологической культуры студента; забота о психическом здоровье и формировании творческих способностей развивающейся личности: развитие чувства свободы выбора и ответственности за свою жизнь; формирование стремления к самосовершенствованию; развитие коммуникативной культуры. К конкретным целям авторы относят: дать жизненно необходимые знания о психике человека и психологии группы; объяснить психику как важнейшее свойство человека, придающее ему особые качества в решении жизненных проблем; помочь изучающим психологию научиться пользоваться этим

еще не донца изученным инструментом наиболее эффективно; раскрыть основные факторы психического развития человека и становления его личности.

Целью предлагаемой работы является обоснование применения активных методов обучения [2] для достижения целей изучения психологии. Авторы полагают, для студентов непсихологических, в том числе технических вузов эти цели должны достигаться в объеме, необходимом для профессионального и личностного становления человека.

Возможность решения задач преподавания психологии в вузе определяется выбором форм и методов проведения учебных занятий. И если формы проведения занятий заданы преподавателю априорно (курс психологии в техническом вузе включают 17–34 часов лекций, 34–68 часов практических занятий и 20–40 часов организуемой самостоятельной работы), то методы и конкретные методики проведения занятий преподаватель может выбирать в соответствии со своим профессиональным опытом и особенностями конкретной студенческой аудитории.

Мы полагаем, что выбором преподавателя психологии в техническом вузе должны становиться активные методы обучения, при которых обеспечивается активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности студентов в процессе освоения учебного материала. Активные методы строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, деятельностном подходе к обучению [2].

Не отрицая возможности применения активных методов при проведении лекций, мы полагаем, что более полно потенциал этих методов по достижению целей изучения психологии может раскрыться при проведении лабораторных занятий и оргСРС.

Основное предназначение лабораторных занятий в курсе психологии — это обучение студентов исследовательскому подходу к изучению психологии, психических особенностей реальных людей, с которыми им придется общаться в жизни, практической деятельности [3]. Этим определяется и выбор учебных задач, нацеленных на отработку различных методик психологического исследования: анкетирования, тестирования, обработки и математико–статистического анализа количественной информации, организации индивидуальных и групповых экспериментов, психологической интерпретации полученных данных и т.д.

При недостаточных временных возможностях аудиторной работы проведение исследования и обработка его результатов после предварительного обсуждения может быть проведена в часы, отведенные на самостоятельную работу.

Таковыми учебными задачами, реализующими педагогический принцип активности (эффективное усвоение знаний происходит лишь в случае проявления самостоятельной активности в обучении [3]) для студентов технического вуза в процессе изучения курса психологии могут являться учебные психодиагностические исследования с последующей математической обработкой и интерпретацией результата.

При этом объектом исследования может выступать студенческая группа, а методы следует выбирать так, чтобы с одной стороны, их можно было реализовать в групповом исследовании за ограниченное время, а с другой исследуемые феномены соответствовали теоретической программе курса психологии (познавательные процессы, психологический климат в группе, особенности личности и т.д.). Такими методиками, вызывающими неизменный интерес студенческой аудитории при проведении исследований и интерпретации результатов могут стать:

1. Оценка интеллектуальных способностей по вербальному тесту Г. Айзенка, по культурно–свободному тесту на интеллект (CFIT) Р.Кэттела;

2. Исследование творческого воображения и его индивидуальных особенностей;

3. Изучение памяти по методикам «Оперативная память», «Образная память», «Непосредственное и опосредованное запоминание».

4. Исследование мышления по методикам «Толкование пословиц», «Простые аналогии», «Сравнение понятий», «Исключение лишнего» и др.;

5. Исследование психологических свойств и состояний личности по методикам «Опросник Леонгарда» (диагностика типа акцентуации личности), опросники EPQ и EPI Г. Айзенка (изучение и диагностика степени выраженности свойств: нейротизма, экстра-, интроверсии, психотизма и нейротизма),

Использование методов математической обработки результатов исследования расширяет возможности планирования студентами эксперимента и соответствует возможностям студентов, поскольку к моменту изучения психологии ими уже изучен курс математической статистики.

Целесообразно, чтобы такая работа проводилась группой студентов по три—четыре человека и последующим обсуждением с преподавателем не только результатов исследования, но и особенностей и эффективных путей взаимодействия в группе. Кроме того, важным представляется реализация принципов единства теоретического и эмпирического знаний и междисциплинарных связей.

Проведение и обработка результатов учебно-исследовательских работ может проводиться в несколько этапов [4]. На первом студенты знакомятся с предложенной преподавателем методикой психодиагностики; изучают теоретические основы применения методики; историю ее создания и научные взгляды авторов, продумывают технологию ее применения при использовании методики в группе. Результаты обсуждаются с преподавателем; студенты получают допуск к проведению исследования. На втором этапе проводится исследование и обработка его результатов с использованием методов статистической обработки. При этом могут применяться как процедуры обработки, предлагаемые авторами, так и методы, с которыми студенты познакомились при изучении других дисциплин (математическая статистика, основы научных исследований и т.п.). Процесс и результаты обработки должны быть под постоянным контролем преподавателя, осуществляющего при этом свою исследовательскую функцию, о которой говорилось выше. По результатам обработки и интерпретации результатов группа пишет отчет, делает презентацию.

Следующий этап предполагает творческий уровень осмысления результатов исследования. На этом этапе группа должна предложить, а затем подготовить развитие эксперимента. Выполняя этот этап проведения исследования, студенты могут пользоваться результатами других групп, например, использовавших ту же методику в другой группе или на другом курсе. Для подведения итогов исследования на этом этапе важную роль играет корректное использование математических методов обработки результатов.

Результаты третьего этапа проведения учебно-исследовательских работ представляются в виде презентаций и докладываются на межгрупповых, факультетских и университетских студенческих научных конференциях. Представление результатов эксперимента вызывает интерес студенческой аудитории, поскольку объектом исследования являлись их коллеги по группе, факультету и вузу. Заметим, что такое публичное представление результатов заставляет обратить особое внимание студентов на этику проведения исследования и представления его результатов. Следует следить, чтобы результаты представлялись только в обобщенном виде (возможно, на этапе проведения исследования в определенных методиках следует продумывать кодирование анкет).

При таком использовании учебно-исследовательских методик активного обучения преподаватель, активизируя познавательную деятельность студентов, реализует и свою исследовательскую функцию. Результаты исследований могут помочь ему узнать отдельные особенности личности студентов и протекания их познавательных процессов, получить сведения о психологическом коллективе в группе. Все это может и должно помочь преподавателю более эффективно организовать учебную работу в студенческой группе. В рамках рассматриваемых активных методов обучения такие знания могут помочь преподавателю при организации дидактических игр.

Дидактическая игра — это организованная учебно-познавательная деятельность, в ходе которой усваиваются знания, умения и навыки, развиваются профессиональные качества личности.

Структура организации дидактической игры включает четыре этапа. На этапе выбора игры составляется подборка дидактических игр, соответствующих содержанию учебного материала, программе, тематическому плану. Важно понимать, что при напряженных взаимоотношениях преподавателя со студентами, дидактическая игра, возможно, не будет являться эффективным методом обучения. На этом этапе преподаватель может использовать знания, полученные при проведении учебно-исследовательской работы. На этапе введения в игру студентам объясняются правила игры, создается атмосфера заинтересованности и необычности предстоящей деятельности. Этап проведения игры важен и сложен, т. к. преподаватель, зная психологические особенности группы должен организовать игру так, чтобы игра имела возможно больший образовательный, воспитательный и развивающий результат. На завершающем этапе игры преподавателю необходимо подвести итоги и понять, насколько усвоен новый учебный материал студентами. Отметить, положительные и отрицательные моменты в игре (педагог совместно со студентами). Преимущества дидактической игры в том, что она способствует выработке определенных личностных качеств, как общительность, организованность, умение отстаивать свою точку зрения, а также дает возможность овладеть психологическими навыками и нормами поведения.

При изучении курса «Психология», на семинарских и практических занятиях следует широко использовать такие игровые технологии, как игровые педагогические упражнения, анализ педагогических ситуаций, ролевые игры, деловые игры.

Зачастую студенты жалуются на трудности выделения главного из большого объема информации. Поэтому для обобщения изученного материала можно предложить следующее, достаточно простое, игровое упражнение «Шпаргалка».

Преподаватель определяет тему из курса «Психология» (например, «Мышление и речь», «Память», «Воображение», «Восприятие и ощущение» и т.д.), и каждый студент в заданное время составляет по ней шпаргалку. При создании шпаргалки необходимо использовать разный шрифт, цвет, схемы, стрелочки, рисунки и т.д.

Главное условие: шпаргалка должна быть понятна любому из присутствующих студентов. Преподаватель собирает «Шпаргалки» и передает для оценки нескольким студентам. После этого каждый находит свою работу и суммирует баллы. Занявшие первые места — считаются победителями соревнования.

Эффективность использования игровых технологий во многом зависит от профессионализма и мастерства преподавателя, от его знаний деталей проведения игры, умения создавать такие условия, в которых достигается максимальная заинтересованность и польза для участников игры. Заинтересованность студентов облегчает запоминание учебного материала.

Выводы

Использование активных методов обучения, в том числе дидактических игр и учебно-исследовательских работ в курсе изучения психологии в дополнение к традиционной практической и самостоятельной работе даст возможность приблизиться к решению задач изучения курса психологии.

Список литературы:

1. Ключникова А. Г. Методы и приемы активного обучения психологии в вузе и школе. В. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. 176 с.
2. Смолкин А. М. Методы активного обучения. М.: Высшая школа. 1991. 176 с.
3. Козлова Н. В. Методика преподавания психологии в техническом вузе. Томск: Изд-во ТПУ, 2005. 110 с.
4. Федотова Л. А., Абраменко Е. В. Учебно-исследовательская работа студентов при изучении психологии в техническом вузе / В сб.: Актуальные проблемы развития науки и

образования. Сб. науч. тр. по мат. Международной научно–практической конференции: В 7 ч.. М.: Ар–Консалт, 2014. С. 75–77.

References:

1. Klyuchnikova A. G. *Metody i priemy aktivnogo obucheniya psikhologii v vuze i shkole*: V. Novgorod: NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2008. 176 p.
2. Smolkin A. M. *Metody aktivnogo obucheniya*. M.: Vysshaya shkola. 1991. 176 p.
3. Kozlova N. V. *Metodika prepodavaniya psikhologii v tekhnicheskom vuze*. Tomsk: Izd–vo TPU, 2005. 110 p.
4. Fedotova L. A., Abramenko E. V. *Uchebno–issledovatel'skaya rabota studentov pri izuchenii psikhologii v tekhnicheskom vuze / V sb.: Aktualnye problemy razvitiya nauki i obrazovaniya. Sb. nauch. tr. po mat. Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii: V 7 ch.* M.: Ar–Konsalt, 2014. P. 75–77.

*Работа поступила
в редакцию 22.01.2017 г.*

*Принята к публикации
25.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Федотова Л. А. Как изучать психологию студентам технического вуза? // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 323–327. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/fedotova> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Fedotova L. (2017). How to study technical college psychology students? *Bulletin of Science and Practice*. (2), 323–327. Available at: <http://www.bulletennauki.com/fedotova>, accessed 15.02.2017. (In Russian).